

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

Рафикова Муаттар Равшановна

Таможенный институт

Кафедра общих юридических наук

старший преподаватель

подполковник таможенной службы,

доктор философских наук

(PhD)

Аннотация. В статье раскрыты теоретические аспекты и содержание формирования правовой культуры студентов.

Ключевые слова: студенты, правовая культура, правосознание, правовая идеология, юридическая психология, юридическое образование.

Annatation. The article describes the theoretical aspects of students' formation of legal culture.

Key words: Students, legal culture, legal consciousness, legal ideology, legal psychology, legal education.

Annotatsiya. Maqolada talabalarning huquqiy madaniyatni shakllantirishning nazariy jihatlarini, mazmun-mohiyati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: talabalar, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy mafkura, huquqiy psixologiya, huquqiy tarbiya.

Коренные реформы проводятся и в системе образования, которая является основой всех перемен в нашей стране. В частности, государство уделяет особое внимание системе образования, это наиболее эффективная инвестиция в будущее, уровень и качество образования являются важным фактором, определяющим перспективы любой страны, а также судьбу и результат реформ, прежде всего. Прежде всего, от уровня кадров зависит, насколько хорошо они смогут реагировать на требования времени и развития.

Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2019 года № УП-5618 «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и

правовой культуры в обществе» В 2019 году план мероприятий, подлежащих реализации государственной таможенной органов службы в рамках реализации «Дорожной карты» [2] по эффективной реализации концепции продвижения по службе, «Концепции прав и обязанностей, честности и чистоты, а также этики в сознании молодого поколения» глубоко прививать нормы, обучать их важным аспектам Конституции с детства» было определено как одна из главных задач.

Высокая правовая культура является основой демократического общества и выражением зрелости правовой системы. Это фактор, который активно влияет на различные жизненные процессы в обществе, способствует сплочению граждан и всех социальных групп, обеспечивает и укрепляет целостность и стабильность общества. Одним из актуальных вопросов развивающегося демократического правового государства является воспитание молодежи с высокой правовой культурой. Для приобретения правовой культуры молодые люди должны понимать социальную и нравственную ценность права, осознавать свои гражданские права и обязанности, формировать чувство законности и подчинения законам, углублять свои правовые знания, уметь оценивать социальные события с точки зрения перспектива права. В современную эпоху возрастает спрос и потребность в правовых знаниях и сознании, правовой культуре, духовности и просвещении.

Правосознание – одна из форм общественного сознания, воплощающая в себе совокупность различных ситуаций, существующих в общественной жизни и специфичных для нашего общества. Некоторые юристы определяют правосознание как понимание всех прав в обществе, в то время как другие определяют правосознание как уважение и соблюдение законов.

По мнению кандидата юридических наук Н. Сабурова, «правовое сознание — это одна из форм общественного сознания, это совокупность представлений,

чувств, представлений, которые возникают у людей по отношению к праву, законодательству и правопорядку» [3]

Правосознание - правовые эмоции, чувства, идеи, взгляды, оценки, ориентиры, представления, которые отражают граждане Республике Узбекистан, и это отношение связано с действующим законодательством, юридической практикой, правами граждан и представляет собой систему обстоятельств, которые должны быть в отношении обязанностей, а также в отношении других желательных прав[4]

Правосознание (англ.legal awareness) — это форма общественного сознания, совокупность взглядов и чувств, оценка существующих правоотношений с точки зрения правовых понятий и категорий, а также взглядов на желаемое право в теории права, которые устанавливает применимое право.[5]

В правовой системе традиционно выделяют два основных элемента: правовую психологию и правовую идеологию.

Юридическая психология соответствует эмпирическому, повседневному опыту, уровням общественного сознания, формируемым в результате повседневной практики индивидов, а также социальных групп. Его компонентом являются чувства, психические переживания, настроения, привычки, стереотипы, переживания, возникающие у людей при соприкосновении с существующими правовыми нормами и в практике их реализации как компонент характера.

Правовая идеология – это совокупность правовых мнений, теорий, взглядов, которые в концептуальной и систематической форме проявляют и оценивают правовую действительность.

В юридической, философской и общественно-политической литературе дано множество определений правовой культуры.

По трактовке академика Ш.З.Оразаева, «правовая культура – это широкое понятие, охватывающее зрелость и развитие правовой системы, состояние законности, правовые запросы людей, их отношение к праву, уровень правовой грамотности» широкой общественности и их нетерпимость к нарушениям прав» [6]

В.И.Каминская и Р.А.Ратиновы определяют правовую культуру как «систему материальных и идеальных элементов, связанных со стороной правоприменения, их отражением в сознании и поведении людей»[7].

По мнению ученого-правоведа Е. В. Аграновской, «Правовая культура – это взгляды, оценки, которые формируют положительное отношение к праву, законности, правопорядку с точки зрения важности, необходимости и социальной значимости юридических прав и обязанностей, обеспечивают социальное Благотворное поведение в правовом поле – это система убеждений и целей» [8]

По трактовке В. Алимасова, «правовая культура как правово-культурное богатство выражает определенные социальные потребности и формирует эти потребности... Известно, что под социальными потребностями подразумеваются интересы и интересы определенного слоя населения. Именно с этой точки зрения нация, население и народ выступают субъектами права.Поэтому главным признаком правовой культуры является участие нации, населения, народа в создании правовых и культурных ценностей. ...Без такого правового творчества не будет правовой культуры и правового государства» [9]

«Правовая культура – это уровень правовых знаний людей, сознательное отношение к праву, уважение к закону и соблюдение его» [10]

Правовая культура – сложное и многообразное явление, которое, прежде всего:

- определенный уровень правосознания, то есть сознательного понимания и освоения правовой действительности;
- общекультурные основы, высокий уровень культуры, национальные основы и ресурсы, историческая память, обычаи и традиции;
- соответствующий уровень знания законов населением, высокий уровень уважения правовых норм, их авторитета;
- эффективные методы юридической деятельности, правового творчества, правоприменения, управления и работы других органов;
- требует от граждан и должностных лиц соблюдения закона.

Правовая культура должна вселить в сознание людей такую уверенность, что только человек, обладающий юридическими знаниями и умеющий применять их на практике, может считаться культурным и знающим. Формирование уровня правовой культуры молодежи в нашем обществе зависит от качества юридического образования.

Юридическое образование - педагогический процесс, направленный на формирование умений и компетенций для организации юридической деятельности на основе приобретенных человеком теоретических и правовых знаний, определение положительных правовых качеств и формирование правовой культуры. Формирование личной правовой культуры является важным этапом процесса юридического воспитания и обучения.

В процессе организации юридического образования решаются следующие задачи:

- □ предоставление информации студентам о природе правовых норм, законов и социально-правовых отношений и их значении в общественной жизни;
- □ создание у студентов потребности в приобретении правовых знаний, достижение правосознания;

- □ формирование навыков и квалификации студентов в организации юридической деятельности;
- □ обеспечение наличия у них положительных правовых качеств (правового воображения, правосприятия, правового мышления, правовой грамотности, юридической ответственности, правовой активности, правоверности и правового потенциала);
- □ правовая культура студентов (правильная оценка значения правовых норм и законов в общественной жизни, достижение законности действий и бездействия, уважение Конституции и символов государства, а также гражданских прав и обязанностей, определение потребности в юридических услугах, организация бескомпромиссной борьбы с нарушениями любого рода).

В заключение мы можем сказать что, в нашей Республике ведется правовая пропаганда, направленная на дальнейшее повышение правового сознания и культуры граждан, особенно зрелого поколения, целесообразно добиться мастерства, обеспечить наличие у них практических навыков и квалификации в организации юридической деятельности, по созданию теоретических аспектов, содержательных и педагогических основ формирования правовой культуры личности.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2019 года № УП-5618 «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе». Национальная база правовых документов, 01.10.2019, №19/06/5618/2452.
2. «Дорожная карта по эффективной реализации концепции повышения правовой культуры в обществе в 2019 году» от 19 января 2019 года. Национальная база правовых документов, 01.10.2019, № 06/19/5618/2452.

3. Сабуров Н. Теория государства и права (Вопросы, определения, понятия и термины). /Учебно-методическое пособие.-Ташкент.:ТДЮИ, 2009. С.32.
4. Саидов А., Таджихонов У. «Теория государства и права». Том 2. Теория права. Т.: Издательство «Адолат», 2001, стр. 324.
5. Юридическая энциклопедия Узбекистана. Т.: Издательство «Адолат», 2010, стр. 653.
6. Уразаев Ш.З. Перестройка и правовая культура.-Ташкент: Фан, 1988.-С.5-6.
7. Морозова Л.А. Теория государства и права:Учебник.-М.:Юрист,2005.-С.369.
8. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности.- М., 1988.-С.15.
9. Алимасов В. Правовое просвещение и правовая культура//Жизнь и право.- 2001.№2.-Б.70.
10. Сабуров Н. Теория государства и права (Вопросы, определения, понятия и термины). /Учебно-методическое пособие.-Ташкент.: ТДЮИ, 2009. С. 32.